

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS STUDI PADA UD NUGRAHA JAYA UNTUK MENJUNJANG PENGENDALIAN INTERNAL PERIODE 2023-2024

Anindya Ayu Safitri¹, Diah Nurdiwati², Sigit Puji Winarko³

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei, 2026

Revised Mei, 2026

Accepted Mei, 2026

Available online Mei, 2026

anindyaaysa@gmail.com,

diahnurdiwati@unpkediri.ac.id,

sigitpujiwinarko@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penerimaan kas di UD Nugraha Jaya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem informasi penerimaan kas diterapkan di perusahaan tersebut, serta untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada dalam sistem tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dimana data yang dikumpulkan tidak berdasarkan angka - angka atau statistik, melainkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung keobyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi di UD Nugraha Jaya mengalami beberapa kelemahan signifikan. Prosedur penerimaan kas yang ada menunjukkan adanya perangkapan tugas antara fungsi-fungsi yang berbeda, seperti penjualan, gudang, dan pencatatan jurnal, yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pencatatan dan administrasi. Pemisahan tugas yang tidak jelas meningkatkan risiko manipulasi data dan ketidakefisienan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas, Pengendalian Internal

ABSTRACT

This study aims to analyze the cash receipts accounting information system at UD Nugraha Jaya using qualitative research methods. The primary objective of this study is to gain a deeper understanding of how the cash receipts information system is implemented in the company and to identify any deficiencies within the system.

The research approach used by the researcher is a qualitative method where the data collected is not based on numbers or statistics, but rather using observation techniques, interviews and direct documentation of the research object.

The research results show that the accounting information system at UD Nugraha Jaya suffers from several significant weaknesses. The existing cash receipts procedure demonstrates duplication of duties between different functions, such as sales, warehousing, and journal entry, which can lead to inaccuracies in recording and administration. Unclear segregation of duties increases the risk of data manipulation and inefficiency.

Keywords: Cash Receipt Accounting Information System, Internal Control

1. PENDAHULUAN

Salah satu kunci kesuksesan dalam perusahaan yang berkembang tergantung pengambilan keputusan dari informasi yang diberikan. Informasi diperlukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi perusahaan,

*Corresponding author

E-mail addresses: anindyaaysa@gmail.com

sehingga diharapkan dapat mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diharapkan seperti kebangkrutan, pencurian, penyelewengan dan lain lain.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada masa sekarang ini menuntut kemampuan pemimpin perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk dapat mencapai hal tersebut, informasi yang dapat dipercaya dan akurat memegang peranan yang sangat penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan yaitu mengenai informasi akuntansi perusahaan yang dapat menunjang kelangsungan hidup perusahaan. Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah perusahaan akan memiliki berbagai keunggulan sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Perusahaan harus memperhatikan penerapan sistem akuntansi, yaitu kesesuaian antara sistem itu sendiri dengan kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan yang sangat penting adalah penjualan dan penerimaan kas. Sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas merupakan salah satu sub sistem informasi akuntansi yang menjelaskan bagaimana seharusnya prosedur dalam melakukan kegiatan penjualan dan terima kasih. Karena tujuan sesuatu perusahaan pada umumnya memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang efektif sesuai dengan kondisi perusahaan untuk dapat melindungi penjualan dan penerimaan kas dari tindakan manipulasi yang terjadi.

Begitu juga halnya dengan sistem pengendalian internal juga memerlukan seperangkat sistem pengendalian yang mampu menjaga sistem tersebut dari kegiatan manipulasi, baik berupa manipulasi data, maupun manipulasi persediaan. Merujuk Rahayu et al., (2021), "Pengendalian internal merupakan proses yang diberikan oleh direksi, manajemen dan lainnya yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan yang memadai." Maka dari itu pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk menjaga harta kekayaan, menganalisis ketelitian dan keadaan data akuntansi, mendorong tercapainya efisiensi dan efektifitas dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Pentingnya sistem informasi akuntansi dalam pengendalian internal telah banyak peneliti terkait masalah tersebut di antaranya adalah penelitian Sari et al., (2021), yang berjudul "Analisis sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas dalam meningkatkan pengendalian internal pada PT Armada Pagora Jaya" Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas semua sudah sesuai dengan teori, fungsi fungsi terkait yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas masih belum sesuai dengan teori yaitu terjadi perang tugas antara fungsi gudang dengan tim PDI. Kemudian peneliti Mulani & Hafni (2023) "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Pelayanan Rawat Rawat Inap di Rumah Sakit X" rumah sakit X belum sepenuhnya menerapkan sistem informasi akuntansi penerimaan kas rawat inap dengan baik hal ini dikarenakan pembagian tugas tanggung jawab dan wewenang tidak diuraikan dengan jelas sehingga masih terdapat bercak antara bagian. Dan selanjutnya penelitian dari (Rifaldi, 2021), yang berjudul "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan penerimaan Kas Sebagai Alat Pengendalian Internal di PT. Astra Internasional Tbk Sukabumi"

Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh PT Astra internasional Tbk Cabang Sukabumi itu sistem nasional yang di mana sistem tersebut hanya untuk perusahaan itu sendiri dan tidak bisa diakses oleh pihak manapun. Hal ini telah sesuai dengan standar operasional dan menggunakan sistem SS untuk sistem penjualannya, yang di mana sistem tersebut hanya digunakan oleh perusahaan tersebut dan hanya terusan itu sendiri yang memilikinya.

UD Nugraha Jaya adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa reparasi yang menyediakan berbagai macam pelayanan servis roda empat seperti ganti oli, servis AC, servis berkala dsb. Uang kas merupakan suatu komponen aktiva lancar yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. UD Nugraha Jaya sangat memerlukan suatu sistem informasi yang dapat mengamankan aset serta mampu melakukan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Dengan banyaknya transaksi yang berhubungan dengan kas, maka perusahaan harus mampu membuat sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang bagus sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat meminimalisir adanya ancaman manipulasi data dan persediaan.

Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa fenomena yang terjadi di UD Nugraha Jaya. Pencatatan transaksi penerimaan kas masih berpotensi mengalami ketidaksesuaian antara pencatatan administrasi dengan kondisi kas fisik. Selain itu, terdapat kemungkinan perangkapan tugas pada beberapa bagian kerja yang menyebabkan fungsi pengawasan menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pencatatan maupun potensi terjadinya kecurangan.

Selain itu, sistem pencatatan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara komputerisasi berpotensi menyebabkan keterlambatan penyajian informasi keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan manajemen. Apabila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, maka dapat berdampak pada efektivitas pengendalian internal perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada analisis sistem informasi akuntansi penerimaan kas atau hanya berfokus pada pengendalian internal secara umum. Penelitian yang secara khusus menganalisis keterkaitan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dalam meningkatkan pengendalian internal pada usaha jasa reparasi kendaraan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada usaha jasa reparasi kendaraan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas

Menurut Halim & Konsufi (2013) sistem akuntansi penerimaan kas merupakan serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi dan kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Menurut Mulyadi (2016) sistem akuntansi penerimaan kas adalah satu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan penerimaan kas dari penjualan rutin dan tidak rutin berdasarkan ketentuanketentuan dari perusahaan yang bersangkutan. Mulyadi (2016) berpendapat bahwa penerimaan kas pada suatu perusahaan umumnya berasal dari dua sumber utama yaitu: dari penjualan tunai dan dari penagihan piutang. Penerimaan kas terbesar pada suatu perusahaan dagang berasal dari transaksi penjualan tunai. Setelah mengetahui pengertian dari sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari beberapa pendapat para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi penerimaan kas adalah suatu susunan jaringan yang saling berhubungan satu sama lain yang dapat memberikan informasi akuntansi tentang prosedur yang menangani suatu peristiwa atau

kejadian yang mengakibatkan terjadinya penambahan uang didalam kas yang berasal dari penjualan tunai maupun dari penagihan piutang.

Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan untuk memisahkan fungsi antara pencatatan dan pengurusan kas yang jelas, dan bertujuan untuk menghindari kecurangan-kecurangan atau penyelewengan-penyelewengan yang kemungkinan terjadi dalam perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian internal ini penerimaan dan pengeluaran kas dalam perusahaan tidak dapat digelapkan.

Menurut (COSO, 2013:3), “Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

3. METODE

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2022).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UD Nugraha Jaya yang beralamat di Jl. Raden Wijaya II No. 1, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2022) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan UD Nugraha Jaya yang berjumlah 6 orang.

Sampel merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar atau perwakilan dari kelompok yang diteliti dan dipakai sebagai sumber informasi; sampel bisa mencerminkan keseluruhan kelompok atau bisa juga hanya sebagian dari jumlah dan ciri-ciri kelompok tersebut Asrulla et al (2023). Sampel pada penelitian ini berjumlah 2 orang informan.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2022) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Trigulasi Sumber

Trigulasi sumber adalah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan lainnya. Peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama guna untuk mengecek kebenaran dari informan utama. Dalam penelitian ini informan utama adalah pemilik, manajemen keuangan yang masing-masing sebanyak satu orang.

Sistem Informasi Akuntansi penerimaan UD Nugraha Jaya

Data menunjukkan bahwa UD. Nugraha Jaya menggunakan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang terintegrasi dengan sistem keuangan mereka. Sistem ini mencatat detail penerimaan kas, termasuk menggunakan sistem pendukung lainnya seperti aplikasi bengkel 2.0. Keterangan tersebut didapatkan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Pak Karwanto Nugroho selaku pemilik Bengkel UD Nugraha Jaya pada 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Tentu. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang kami gunakan di UD. Nugraha Jaya dirancang untuk memudahkan kami dalam mengelola penerimaan kas secara efisien. Sistem ini terintegrasi dengan sistem keuangan kami secara keseluruhan. Kami menggunakan sistem bengkel 2.0. dengan begitu sangat memudahkan kami untuk melakukan kegiatan transaksi hingga pencatatan.

Selain itu pemilik UD Nugraha Jaya juga menambahkan keterangan mengenai proses penerimaan kas. Menurut keterangan yang diberikan pak Karwanto Nugroho sebagai berikut:

Prosesnya dimulai dari pencatatan penerimaan kas Kami menggunakan sistem mencatat tanggal transaksi, sumber penerimaan, deskripsi atau rincian transaksi, jumlah penerimaan kas, dan juga entitas atau pelanggan terkait menggunakan bengkel 2.0. Setelah itu, penerimaan kas perlu diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan keabsahannya dan dilakukan pencatatan akuntansi. Hal ini melibatkan memeriksa bukti transaksi, seperti faktur penjualan. Selanjutnya melakukan proses rekonsiliasi bank untuk membandingkan catatan internal perusahaan dengan laporan bank.

Setelahnya peneliti mencoba mendapatkan informasi mengenai, pembuatan laporan penerimaan dan tantangan apa saja yang dihadapi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan didapatkan keterangan sebagai berikut:

Proses pembuatan laporan penerimaan kas dibuat setelah proses transaksi, sistem ini menghasilkan laporan penerimaan kas bulanan yang kami gunakan untuk memeriksa keakuratan arus kas masuk, ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Misalnya, administrasi *spare parts* kita hanya mencatat di aplikasi 2.0 saja, padahal kalau pencatatan *spare parts* harus ada aplikasi sendiri seperti pencatatan per item harga hpp barang dll.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan proses pembuatan laporan penerimaan kas bulanan dibuat setelah proses transaksi, dan tantangan yang biasanya dihadapi adalah pencatatan *spare parts* hanya dilakukan di aplikasi 2.0.

Pelaksanaan Sistem Pengendali Internal pada UD Nugraha Jaya

Berdasarkan data yang dikumpulkan, efektivitas pengendalian internal di UD. Nugraha Jaya dievaluasi dari beberapa aspek, termasuk keakuratan fungsi dari

pengendalian internal perusahaan. Berikut wawancara yang didapatkan dari pemilik UD Nugraha Jaya sebagai berikut:

Di UD Nugraha Jaya kami kurang memperhatikan pengendalian internal sebagai bagian penting dari operasional kami. Dalam prosedur pemisahan tugas yang efektif dalam sistem akuntansi penerimaan kas. Misalnya, orang yang bertanggung jawab menerima kas fisik tidak boleh bertanggung jawab atas pencatatan atau rekonsiliasi kas. Karena hal ini bisa menimbulkan kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses penerimaan kas.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari wawancara dengan pemilik UD Nugraha Jaya dapat kita ketahui bahwa UD Nugraha Jaya kurang memperhatikan pengendalian internal seperti satu orang memiliki kontrol akses atas kegiatan menerima kas fisik masih melakukan pencatatan kas atau rekonsiliasi kas sehingga berisiko kehilangan atau penyalahgunaan.

Kemudian peneliti juga berupaya mencari jawaban mengenai bagaimana proses evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal efektif. Berikut keterangan yang diperoleh:

Kami melakukan evaluasi rutin terhadap sistem pengendalian internal kami. Ini meliputi pemeriksaan terhadap catatan penerimaan kas, peninjauan ulang prosedur keamanan aset, dan juga manajemen mengenai efektivitas sistem yang ada. Jika ada temuan atau perbaikan yang diperlukan, kami merencanakan tindakan apa yang tepat untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

Kemudian peneliti juga bertanya kepada pak Karwanto terkait tantangan khusus yang dihadapi dalam mengimplementasikan atau menjaga pengendalian internal di UD Nugraha Jaya. Keterangan yang diberikan pak Karwanto Nugroho sebagai berikut:

Tentu saja, kami menghadapi tantangan seperti kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap prosedur yang ditetapkan harus ditetapkan secara konsisten. Kadang-kadang, terutama saat lonjakan aktivitas atau dalam menghadapi perubahan regulasi, kami perlu melakukan penyesuaian dan pelatihan tambahan untuk memastikan pengendalian internal tetap efektif.

Berdasarkan perolehan data dari hasil wawancara diperoleh bahwa UD Nugraha Jaya belum sepenuhnya memperhatikan pengendalian internal, UD Nugraha Jaya melakukan evaluasi rutin terhadap sistem pengendalian internal kami. Ini meliputi pemeriksaan terhadap catatan penerimaan, peninjauan ulang prosedur keamanan aset, dan manajemen mengenai efektivitas sistem yang ada. Namun masih merencanakan solusi yg tepat untuk semua permasalahan pengendalian internal yang ada.

4.2 Pembahasan

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penerimaan pada Pengendalian Internal UD Nugraha Jaya

Menurut Mulyadi (2016) “Penerimaan Kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu dari penjualan tunai dan piutang. Penerimaan kas dari penjualan tunai dapat berupa uang tunai credit card sale slip, atau cek pribadi (*personal check*). Penerimaan Kas dari piutang dapat berupa cek atau giro Bilyet” Saat ini UD Nugraha Jaya menggunakan sistem penerimaan kas bisa dilakukan tunai dan debit dengan menggunakan aplikasi bengkel 2.0 dan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan perusahaan. Peraturan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perusahaan yang ada namun untuk sistem informasi akuntansi pada pencatatan *spare parts* masih dilakukan dengan aplikasi yang sama dimana memungkinkan terjadinya manipulasi data yang berpotensi terjadi penyelewengan dana yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Sesuai dengan pernyataan menurut Susanto

(2013), sistem akuntansi yang ada pada perusahaan jasa juga memudahkan setiap penunjang kegiatan karyawan pada saat memberikan pelayanan terhadap *costumer*. Manajemen perusahaan yang baik dapat dilihat dari sistem informasi akuntansi yang digunakan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan pada UD. Nugraha Jaya sudah di jalankan tetapi belum sepenuhnya karena masih ada kendala yang bisa memungkinkan terjadinya manipulasi data yang berpotensi terjadi penyelewengan dana.

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada UD Nugraha Jaya dijelaskan bahwa tidak sesuai. Menurut teori Mulyadi (2016) bahwa penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber yaitu, penjualan tunai dan piutang. Sedangkan saat ini di UD Nugraha Jaya penerimaan kas berasal dari penjualan tunai saja dan tidak berlaku untuk penerimaan kas penjualan piutang.

Analisis Pengendalian Internal UD Nugraha Jaya

Menurut COSO (2013) unsur pengendalian internal dalam sistem penerimaan kas tercermin dalam penerapan aktivitas pengendalian yang menekankan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar bagian. Dalam hal ini, fungsi penjualan berperan dalam menerima pesanan dari pelanggan, menyiapkan dokumen penjualan, serta menyampaikan informasi transaksi kepada bagian terkait guna mendukung proses penerimaan kas yang terkendali dan terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian pengendalian internal penerimaan kas pada UD Nugraha Jaya saat ini tidak sesuai dengan komponen unsur pengendalian internal berdasarkan Teori COSO (2013). Yang di mana aktivitas pengendalian memiliki kebijakan dan prosedur yang memastikan arahan manajemen dilaksanakan untuk memitigasi risiko, seperti otorisasi, pemisahan fungsi, dan pengamanan aset. Sedangkan yang terjadi di UD Nugraha Jaya saat ini fungsi kas, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi dilakukan dengan satu sumber daya yang sama.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Evaluasi Sistem Akuntansi penerimaan pada UD Nugraha Jaya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem informasi penerimaan telah terstruktur dengan baik menggunakan aplikasi bengkel 2.0. Namun dalam prakteknya ada yang kurang sesuai dengan teori. Hal tersebut di karena kan penerimaan kas hanya di lakukan dengan satu sumber yaitu penjualan tunai.
2. Sedangkan pada pengendalian internal yang diterapkan pada UD Nugraha Jaya juga kurang sesuai dengan teori dikarenakan di UD Nugraha Jaya terdapat tiga fungsi yang diberikan tanggung jawab penuh dalam satu sumber daya manusia untuk melaksanakan seluruh tahap transaksi, yakni pada fungsi kas transaksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberi saran kepada perusahaan yakni:

1. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada UD Nugraha Jaya sebaiknya berasal dari dua sumber yaitu penjualan tunai dan penagihan piutang. Setiap perusahaan harus memperhatikan prosedur penerimaan kas supaya kemungkinan kesalahan yang terjadi dapat terminimalisir. Karena prosedur penerimaan kas yang kurang

- baik dapat menghambat kelancaran suatu perusahaan.
2. Terkait pengendalian internal yang ada di UD Nugraha Jaya, peneliti memberikan saran kembali untuk fungsi kas, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi dan transaksi dilakukan oleh sumber daya manusia yang berbeda.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 26320-26332.
- Halim, A., & Konsufi, M. S. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulani, M. F., & Hafni, D. A. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit X. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(1), 19-28. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4705>
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi Edisi Keempat*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rahayu, F., Ekasari, L. D., & Mukoffi, A. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa Sesuai dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.11034>
- Rifaldi, M. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas sebagai Alat Pengendalian Internal. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 4(1), 125-137. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jaz.v4i1.2093>
- Sari, A. A., Sugeng, & Tohari, A. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Pada PT. Armada Pagora Jaya Kediri. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNP Kediri*, 3, 1218-1228. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/748/906>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, A. (2013). *Sistem Akuntansi Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan Edisi Pertama*. Bandung: Lingga Jaya.